

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

**к.ф.н., доцент Кудинова Валентина Иосифовна, ст. преподаватель
Кудинова Ольга Андреевна**

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Тула, Россия

walkoud@rambler.ru, walwow@bk.ru

Аннотация: в статье рассматриваются преимущества и недостатки смешанного обучения иностранному языку в рамках традиционной методики преподавания и ориентирования на учащихся и их потребности.

Ключевые слова: смешанное обучение, онлайн-обучение, технические навыки, образовательный процесс, иностранный язык.

Термин «смешанное обучение» стал чрезвычайно модным в наши дни. Но что на самом деле означает смешанное обучение? По мнению Н. Пичи, этот термин довольно трудно определить, поскольку разные люди используют его по-разному [1]. Однако термин «смешанное обучение» и его терминология появилась ещё в конце 90-х годов, когда только начал существовать Интернет. В литературе одновременно использовались несколько близких по смыслу терминов: «смешанное обучение» и «гибридное обучение».

Смешанное обучение предполагает сочетание элементов онлайн учёбы с элементами контроля учащимися своего времени, темпа и места обучения. Далеко не каждое использование современных технологий (например, компьютера или планшета) на уроках можно назвать смешанным обучением.

Рассмотрим плюсы и минусы смешанного обучения в преподавании немецкого языка. А.В. Логинова считает, что «смешанное обучение сочетает в себе преимущества как традиционного, так и дистанционного метода обучения» [4]. Следуя традиционной методике преподавания, смешанное обучение открывает учителям и ученикам больше возможностей взаимодействовать во время уроков. Учитель имеет возможность эффективнее наблюдать, оценивать, преподавать и получать обратную связь от учащихся. Обучение становится более напряженным и эффективным благодаря плотному взаимодействию учеников и учителя. Традиционный метод даёт учащимся возможность учиться, наблюдать, задавать вопросы для уточнения или сбора информации и получать обратную связь от учителя. Также могут взаимодействовать не только учителя и ученики, но и ученики между собой, что является огромным плюсом при обучении английскому языку. Такой вид совместного обучения увеличивает темпы обучения и развивает не только когнитивные, но и психомоторные и эмоциональные способности.

С точки зрения дистанционного обучения, смешанная модель является более свободной в осуществлении образовательного процесса и состоит из нескольких аспектов образовательного процесса. Учитель может презентовать материал в более свободной форме - разделить все материалы, например, на две части и одну из них объяснять во время очных занятий, а другую оставить для самостоятельной работы учащихся с помощью компьютера или любого другого устройства с

выходом в Интернет. Кроме того, смешанное обучение способствует более гибкому контролю и оцениванию - проведение онлайн тестирования, размещение заданий, тестов и итогового теста в конце четверти на различных онлайн платформах. Также у учителя есть больше времени для оценки работ учеников, а у них есть возможность работать с заданиями из любого места, не приходя в класс. В смешанном обучении учителя не могут контролировать действия учащихся. Конечно же, это не значит, что они должны отстраняться. Они должны быть не просто учителями-предметниками, а наставниками, руководителями.

Для того чтобы произошло истинное смешение, структура курса должна быть тщательно оценена, чтобы определить, какие учебные цели лучше всего могут быть достигнуты в онлайн-среде, а какие лучше подходят для традиционной классной среды. Хотя термин "смешанное обучение" определяется по-разному, смешанный курс чаще всего описывается как курс, в котором совместно используются как очное обучение, так и дистанционные методы обучения, чтобы предоставить студентам преимущества обоих стилей преподавания. Смешанное обучение – это то обучение, в котором значительная часть учебной деятельности перенесена в онлайн, а время, традиционно проводимое в классе, сокращается, но не устраняется.

Кроме того, можно также выделить другие преимущества и недостатки смешанного обучения. Например, в данном виде обучения есть больше возможностей для преподнесения нового материала ученикам, соответственно, оно может быть более эффективным, чем уроки, которые либо полностью онлайн, либо полностью в классе. Так как существует разница между восприятием и усвоением информации учениками, то представление материалов в разных форматах сможет максимально вовлечь их и помочь разобраться в теме лучше. Также большое преимущество получают застенчивые ученики, которым тяжело отвечать в обстановке класса, когда на него все смотрят. Более того, расширение взаимодействия приводит к тому, что все учащиеся могут получить более богатый и разнообразный опыт обучения, что может помочь им, например, в будущих профессиях. Что касается преимуществ для школ, то смешанное обучение может позволить школам максимально увеличить площадь классных комнат и/или сократить количество переполненных классных комнат.

А.У. Альжанова выделила некоторые недостатки смешанного обучения. Во-первых, не все учащиеся могут обладать техническими навыками, которые необходимо иметь в смешанном обучении. Это может быть связано с тем, что некоторые ученики могут быть из деревни или села, где нет интернета и пользоваться каким-либо устройством у них не было необходимости. Во-вторых, всем известно, что могут быть неприятные побочные эффекты, связанные с использованием разных устройств. Например, это могут быть сильные негативные эмоциональные состояния, подавленность, усталость, ухудшение зрения. Поэтому проведение слишком большого времени в работе с устройствами может повредить как здоровью, так и эмоциональному состоянию. Всё это может отрицательно сказаться на производительности и эффективности обучения. Так что очень важно в смешанном обучении сочетать оптимальное время работы в классе с онлайн

ресурсами. Смешанное обучение не проводится исключительно онлайн, поэтому оно помогает знакомить учеников с онлайн-методами обучения, сохраняя при этом традиционное присутствие в классе. Однако переход от обычных занятий в школе к такому рода обучению, ориентированному на учащихся, может стать радикальным изменением для некоторых учеников, которые не привыкли брать на себя ответственность за собственное обучение и не приспособлены к самообразованию. Также не стоит делать переход в середине учебного года, потому что ни учащиеся, ни учителя готовы к такому шагу не будут, и это принесёт только разочарование в таком формате обучения, даже если он будет проходить грамотно и эффективно [2].

Также хотелось бы перечислить другие недостатки смешанного обучения, которые являются актуальными на данный момент и могут стать препятствием к переходу на такой формат. Т.И. Краснова выделяет следующие пункты: отсутствие методики преподавания в электронной среде, обязательной системы повышения квалификации в области электронных технологий; недостаточное обеспечение электронного обучения учебно-методическими материалами; неготовность преподавателей к обеспечению электронного обучения; отсутствие осознания его перспективности и необходимости использования; отсутствие достаточного количества высококвалифицированных программистов для решения многофакторных задач информатизации школ [3].

Смешанный подход к обучению, как считает Е.А. Соболянова, должен ориентироваться в первую очередь на учеников и объединять между собой образовательные и информационно-коммуникативные технологии, а также содержать различные интересные задания, которые вызывают желание работать и энтузиазм, разнообразные пути взаимодействия между учителем и учащимся при разборе учебного материала [5]. С другой стороны, есть большой риск того, что ученики могут быть разочарованы, если данный метод используется неэффективно и нет ориентира на учащихся. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что технологии никогда не должны выступать одним единственным решением при обучении. Они нужны для того, чтобы улучшать и совершенствовать образовательный процесс.

Список использованной литературы

1. Nik Peachey A blended learning teacher development course for the development of blended learning in English Language Teaching [Текст] // Blended Learning in English Language Teaching: Course Design and Implementation. — 2013. — p. 65-73.
2. Альжанова А.У., Ерик Г.Е. Blended learning in English teaching // Материалы XI Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» — 2019 [Электронный ресурс]. — URL: <https://scienceforum.ru/2019/article/2018010701> (дата обращения: 10.02.2024).
3. Краснова, Т. И. Смешанное обучение: опыт, проблемы, перспективы [Текст] // В мире научных открытий. — 2014. — № 11. — с. 10–25.

4. Логинова, А. В. Смешанное обучение: преимущества, ограничения и опасения [Текст] / А. В. Логинова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 7 (87). — с. 809-811.

5. Соболянова Е.А., Заиграва Н.А. Потенциал смешанного обучения иностранному языку [Текст] // Иностранные языки в школе. — 2020. — №7. — с.2-6.

JADIDLAR MA'RIFATPARVARLIK G'OYALARINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Meyrxan Spanov

Muxtor Avezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universiteti dotsenti,

Islom Xosilmurodov

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali assistenti,

Gulnoz Akbo'tayeva

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkistonda vujudga kelgan jadidchilik harakati, ularning vatanparvarlik, ma'rifatparvarlik va yoshlar tarbiyasidagi o'rni yoritiladi hamda ularning yangicha qarashlarinig yoshlar tarbiyasidagi o'rni tahlil etiladi. Shuningdek, maqolada jadidchilik merosining bugungi zamon yoshlari tarbiyasi va dunyoqarashini yuksaltirishdagi o'rni va ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'z: jadidlar, yoshlar tarbiyasi, jadidchilik, ma'naviy tarbiya, ta'lim islohotlari, o'zlikni anglash, zamonaviylik, tarixiy meros, ta'lim-tarbiya, taraqqiyot.

Yoshlar ma'naviyati har qanday jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. Ma'naviy barkamol, bilimli va ongli yoshlar – kelajak poydevori hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, o'z davrida xalqni uyg'otish, ilm-ma'rifatga chorlash yo'lida xizmat qilgan jadidlarning o'rni beqiyosdir.

Jadidlar ma'rifatparvarlik g'oyalari XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston zaminida taraqqiyot, ozodlik va milliy uyg'onishning asosiy omili sifatida maydonga chiqdi. Ularning asosiy maqsadi yoshlarni ilmi, zamonaviy dunyoqarashga ega va vatanparvar qilib tarbiyalash edi. Jadidlar nafaqat ilm-fanga, balki axloq, madaniyat va milliy o'zlikni anglashga ham katta e'tibor qaratganlar.

Ularning fikricha, jamiyatni rivojlantirish uchun avvalo yoshlarni ma'naviy jihatdan yetuk qilib tarbiyalash zarur edi. Shu sababli ular gazeta va jurnallar chiqargan, teatr asarlari yozgan, xalqni jaholatdan chiqarishga harakat qilganlar. Jadidlar yoshlarni vatanparvarlik, halollik, mehnatsevarlik va bilim olishga intilish ruhida tarbiyalashga katta ahamiyat berganlar.

Jadidlar ma'rifatparvarlik g'oyalarining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

1. Ta'lim va ma'rifat – taraqqiyotning asosi